

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLATGOBACIT

WORKING PAPERS
THEMATIC AREA SERIES

**Producing knowledge about Water.
Theoretical and methodological controversies, flows, meanders, rigidities, and the pursuit of "full transdisciplinarity"**

Vol. 9, N° 3

(in English, Portuguese, and Spanish)

Newcastle upon Tyne, UK

September 2022

[Cover picture:](#)

Flood Valley, Middle Parana River Basin, between the provinces of Santa Fe and Entre Rios, Argentina, near Sauce Viejo Airport, Province of Santa Fe. Aerial View (1996).
Photography: Jorge Cappato. Historical Archive, PROTEGER Foundation, Santa Fe, Argentina.

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons).

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Vol. 9, N° 3

Thematic Area Series

Thematic Area 1 - X-disciplinarity in Research and Action

Producing knowledge about Water. Theoretical and methodological controversies, flows, meanders, rigidities, and the pursuit of “full transdisciplinarity”

Jose Esteban Castro (Ed.)
Newcastle upon Tyne, UK,
September 2022

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk

Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers

General Editor

Jose Esteban Castro

Emeritus Professor,
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Editorial Commission: ([click here](#))

ISSN 2056-4856 (Impreso)

ISSN 2056-4864 (En línea)

Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT

Vol. 9, N° 3

Serie Áreas Temáticas

Área Temática 1 - La X-disciplinariedad

en la Investigación y la Acción

Produciendo conocimiento sobre el agua. Controversias teóricas y metodológicas, flujos, meandros, rigideces, y la búsqueda de la "transdisciplinaridad plena"

José Esteban Castro (Ed.)

Newcastle upon Tyne, Reino Unido, septiembre de 2022

Thematic Area Series

TA1 - X-disciplinarity in Research and Action

Title: Producing knowledge about Water. Theoretical and methodological controversies, flows, meanders, rigidities, and the pursuit of "full transdisciplinarity"

Corresponding Editor:

Jose Esteban Castro
Emeritus Professor,
Newcastle University, UK.
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk.

Corresponding authors:

For comments or queries about the individual articles, contact the relevant authors. Their email addresses are provided in each of the articles.

Serie Áreas Temáticas

AT1- La X-disciplinarietà en la Investigaci3n y la Acci3n

Título: Produciendo conocimiento sobre el agua. Controversias te3ricas y metodol3gicas, flujos, meandros, rigideces, y la b3squeda de la "transdisciplinarietà plena"

Editor Correspondiente:

Jos3 Esteban Castro
Catedrático Em3rito
Universidad de Newcastle, Reino Unido.
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk.

Autores Correspondientes:

Para enviar comentarios o preguntas sobre los artculos individuales, contacte a las/os autora/es, cuyos datos de est3n disponibles en cada uno de los artculos.

Tabla de Contenidos

	Página
Presentation of the Thematic Area and the issue	1
Presentación del Área Temática y del número	4
Reflexiones sobre los desafíos en la articulación del conocimiento o de las x-disciplinariedades	7
<i>Enrique Luengo González</i>	
La transdisciplinariedad en el estudio de los problemas complejos	27
<i>Norma Georgina Gutiérrez Serrano</i>	
Ultrapassando fronteiras vigiadas: notas sobre o exercício da interdisciplinaridade em questões socioambientais	42
<i>Norma Valencio</i>	
El principio de <i>común</i> en las luchas por el agua del Siglo 21. Apuntes y reflexiones sobre un Diálogo con Pierre Dardot	65
<i>Gisela Ariana Rausch, Rosa Paola Aviña Escot, Lorena Bottaro, Ana Núñez, Franco Salvadores, Marian Sola Álvarez, Laura PriscilaTercero Cruz</i>	
Inter- and Transdisciplinary research in Integrated Water Resources Management: insights from a case study in Tandil, Buenos Aires, Argentina	89
<i>Luciano Villalba, Bianca Vienni-Baptista</i>	

Presentation of the Thematic Area and the issue

This issue of the WATERLAT-GOBACIT Network's Working Papers was organized by members of the Network's [Thematic Area 1, TAI – X-disciplinarity in Research and Action](#). TAI's membership includes academics, students, practitioners, representatives of social movements and civil society organizations, among others. This TA has a crosscutting function with interlinkages with the other [Thematic Areas](#), of the Network, as it focuses on theoretical and methodological aspects concerning the challenges and opportunities facing our endeavours to produce knowledge about water from inter- and transdisciplinary perspectives.

This particular issue offers significant contributions that are relevant to all TA's but some articles also address specific empirical examples that are connected with topics covered by [TA2 – Water and Megaprojects](#), [TA3 – Urban Water Cycle and Essential Public Services](#), [TA6 – Hydrosocial Basins, Territories, and Spaces](#), [TA7 – Art, Communication, Culture, and Education](#), and [TA8 – Water-related Disasters](#).

Clarification

The production of this issue was severely affected by the impacts of the COVID-19 Pandemic and other incidents, which is reflected in some inconsistencies in the chronological information of the articles (dates of reception and acceptance, dates of publication of references etc.). We kept the original chronological sequence of the planned publication process giving priority to the sequence of volumes and issues.

The issue features five articles, three in Spanish and the remaining two in English and Portuguese, respectively.

Article 1, by Enrique Luengo González, addresses the challenges and obstacles facing scientific institutions, particularly universities, to generate the conditions required for developing, producing, and circulating knowledge that, beyond rhetorical arguments and formal statements, actually embraces inter- and transdisciplinary approaches. Among other issues, the author discusses the lack of institutional and financial resources required for the promotion and strengthening of these approaches that seek to transcend monodisciplinary enclosures. The article explores the difficulties facing universities to organize and sustain over time research teams dedicated to the development of collective forms of knowledge informed by these approaches and oriented at solving complex problems, involving a wide range of actors beyond the academic sphere. Some of the obstacles identified are the lack of resources to support the processes of mediation and negotiation to generate adequate conditions for the production and dissemination of this type of knowledge, which is needed to provide collective solutions to complex problems, including proposals for practical action. The author argues that there is an urgent need to strengthen the capacities of universities

to develop more situated, multidimensional, and complex approaches, and reorganize their teaching and research structures to improve their ability to contribute towards the development of more hopeful futures for human communities, particularly for the more vulnerable sectors. The final comments highlight some promising examples suggesting that inter-and transdisciplinary approaches have a fundamental role to play in the contributions that universities can make in providing support for solving the highly complex problems facing humankind in this historical stage.

In Article 2, Norma Georgina Gutierrez Serrano discusses the design and implementation of transdisciplinary research methods in the context of networks and groups of researchers in Mexico. The author grounds the arguments in her experience working closely with these research networks and groups which included following up, and, occasionally participating in their activities. The article gives attention to the diversity of forms and dynamics of the transdisciplinarity in research activities practiced by these actors, and draws lessons about the interrelations that have allowed these networks and groups to succeed in establishing the ground for transdisciplinary research and also discusses how their practices also nurture the emergence of new interrelations, thus contributing to the reproduction and expansion of transdisciplinary approaches even in environments that not necessarily give priority or fully support these initiatives. The author emphasises that a key principle in the creation and development of transdisciplinary research activities is “thinking and acting with care”, whereby interrelations between researchers and other actors are characterized by the presence of affective forms of human relations. In her view, transdisciplinary research is a “form of producing commons”.

Article 3, by Norma Valencio, addresses the contradictions and obstacles facing research initiatives that seek to “trespass” monodisciplinary enclosures often fiercely defended by institutional barriers, material interests and other hurdles. The author draws her reflections from experiences characterizing the production of scientific knowledge in the post-Dictatorship context of Brazil since the 1980s. She argues that during this period, scientific institutions increasingly faced the demands of social movements and other social actors affected by a wide array of socio-environmental crises and conflicts. The article examines some research initiatives that provide a model of commitment towards supporting grassroots struggles against socio-environmental injustice and inequality by developing inter-and transdisciplinary approaches and practices. Although the pioneering examples discussed are a source of encouragement, the author highlights the fact that some of the more difficult challenges and obstacles faced by these initiatives come from entrenched traditions of “disciplinary purism” and the institutional organization of the scientific system itself.

Article 4, was co-authored by Gisela Ariana Rausch, Rosa Paola Aviña Escot, Lorena Bottaro, Ana Nuñez, Franco Salvadores, Marian Sola Alvarez, and Laura Priscila Tercero Cruz. The paper is a product of a Research Workshop focused on the propositions put forward by Christian Laval and Pierre Dardot on the concept of “common”. The workshop included a Dialogue with Pierre Dardot that took place in one of the sessions. The authors discuss the implications and applicability of Laval and Dardot’s understanding of “the common” for inter-and transdisciplinary research initiatives focused on social grievances and conflicts connected with water-related environmental injustices and

inequalities in Latin America. The discussion presented draws from research carried out by the authors in Argentina, Guatemala, and Mexico. The article argues that Laval and Dardot's conceptualization of the "common" proposes a resignification of this concept and an invitation to wider disciplinary diversity in addressing the topic, which is required to develop more adequate conceptual frameworks to account for the growing complexity of socio-environmental processes.

In Article 5, Luciano Villalba and Bianca Vienni-Baptista present an assesment of the implementation of a water-related transdisciplinary research and intervention project involving university researchers, public institutions and civil society actors in the City of Tandil, Province of Buenos Aires, Argentina. The authors' analysis is informed by the heuristic Transdisciplinary Framework developed under the leadership of Vienni-Baptista. The article presents details of this methodological framework for transdisciplinary research and shows how it provides a useful tool for the design, implementation, and evaluation of inter-and transdisciplinary projects. The paper places emphasis on the complexities of processes of knowledge production oriented by inter-and transdisciplinary approaches and casts light on the significance of learning from unsuscessful activities, which often provide key information for tuning and improving the design and implementation of research projects. In the particular case examined by the authors, factors like the wider political context, the level of commitment from key participants, failures of communication between different hierarchic levels of the project's organizational structure, and the obstacles faced to achieve a meaningful involvement of citizens and community representatives, particularly women, were identified as important reasons for the eventual weakening and stagnation of the project.

We are delighted to present this issue, and wish you a pleasant and fruitful experience.

Jose Esteban Castro

Editor

Newcastle upon Tyne, September 2022

Presentación del Área Temática y del número

Este número de los Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT fue organizado por miembros del [Área Temática 1, AT-1 La X-disciplinariedad en la Investigación y la Acción](#). Los miembros del AT1 incluyen académicos, estudiantes, especialistas, representantes de movimientos sociales y de organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Esta AT tiene una función transversal y está interconectada con el resto de las [Áreas Temáticas](#) de la Red, ya que su enfoque se centra en los aspectos teóricos y metodológicos relevantes a los desafíos y oportunidades que enfrentan nuestros esfuerzos por producir conocimiento sobre el agua desde perspectivas inter y transdisciplinarias.

Este número en particular ofrece contribuciones significativas, relevantes a todas las ATs, pero algunos artículos también abordan ejemplos empíricos conectados con temas correspondientes a [AT2 – Water and Megaprojects](#), [AT3 – Ciclo Urbano del Agua y Servicios Públicos Esenciales](#), [AT6– Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales](#), [AT7– Arte, Comunicación, Cultura y Educación](#) y [AT8– Desastres Relacionados con el Agua](#).

Clarificación

La producción de este número fue severamente afectada por los impactos de la Pandemia de COVID-19 y otros incidentes, lo cual se ve reflejado en algunas inconsistencias en la información cronológica de sus artículos (fechas de recepción y aceptación, fechas de publicación de referencias, etc). Hemos mantenido la secuencia cronológica del plan del proceso de publicación original, dando prioridad a la secuencia de volúmenes y números.

El número incluye cinco artículos, tres en español y los dos restantes en inglés y portugués, respectivamente.

El Artículo 1, a cargo de Enrique Luengo González, aborda los obstáculos y desafíos que enfrentan las instituciones científicas, particularmente las universidades, para generar las condiciones necesarias para desarrollar, producir y circular conocimiento que, más allá de argumentos retóricos y declaraciones formales, adopte en la práctica enfoques inter- y transdisciplinarios. Entre otros temas, el autor discute la falta de recursos institucionales y financieros necesarios para la promoción y fortalecimiento de estos enfoques que procuran trascender los encierros monodisciplinarios. El artículo explora

las dificultades que enfrentan las universidades para organizar y sustentar en el tiempo equipos de investigación dedicados al desarrollo de formas colectivas de conocimiento inspirado por estos enfoques y orientado a la resolución de problemas complejos, con el involucramiento de un amplio rango de actores más allá de la esfera académica. Entre otros obstáculos, el trabajo identifica la falta de recursos para apoyar los procesos de intermediación y negociación que permitan construir las condiciones adecuadas para la producción y diseminación de este tipo de conocimiento, que es necesario para crear soluciones colectivas a problemas complejos, incluyendo propuestas de acciones prácticas. El autor argumenta que existe una urgente necesidad de fortalecer las universidades para desarrollar enfoques más situados, multidimensionales y complejos, y reorganizar las estructuras de enseñanza e investigación para mejorar su habilidad para contribuir al desarrollo de futuros más esperanzadores para las comunidades humanas, especialmente para los sectores más vulnerables. El artículo concluye con referencias a algunos ejemplos prometedores sugiriendo que los enfoques inter- y transdisciplinarios pueden tener un papel fundamental en las contribuciones que las universidades pueden hacer para apoyar la resolución de los muy complejos problemas que enfrenta la humanidad en este período histórico.

En el Artículo 2, Norma Georgina Gutiérrez Serrano discute el diseño e implementación de métodos de investigación transdisciplinarios en el contexto de redes y grupos de investigación en México. La autora basa los argumentos en su experiencia de trabajo muy cercana con esas redes y grupos, que incluye el seguimiento y, ocasionalmente, también la participación directa en algunas de sus actividades. El artículo enfoca la atención sobre la diversidad de formas y dinámicas de las actividades de investigación transdisciplinaria desarrolladas por estos actores y extrae lecciones sobre las interrelaciones que han permitido que dichas redes y grupos tengan éxito en establecer los fundamentos para la investigación transdisciplinaria y también analiza cómo sus prácticas propician la emergencia de nuevas interrelaciones, contribuyendo a la reproducción y expansión de enfoques transdisciplinarios inclusive en ambientes en los que no necesariamente se da prioridad o apoyo suficiente a dichas iniciativas. La autora enfatiza que un principio clave en la creación y desarrollo de actividades de investigación transdisciplinaria es “pensar y actuar con cuidado”, lo que fomenta que las interrelaciones entre investigadora/es y otros actores se caractericen por la presencia de formas afectivas de relaciones humanas. En su perspectiva, la investigación transdisciplinaria es una “forma de producir “comunes”.

El Artículo 3, escrito por Norma Valencio, trata sobre las contradicciones y obstáculos que afectan a las iniciativas de investigación que se proponen “traspasar los encierros monodisciplinarios, frecuentemente defendidos con fiereza a través de barreras institucionales, intereses materiales y otros impedimentos. La autora extrae sus reflexiones de experiencias que han caracterizado la producción de conocimiento científico en Brasil, en el contexto pos-Dictadura desde la década de 1980. Ella argumenta que durante este período las instituciones científicas han estado sujetas a las demandas de movimientos sociales y otros actores afectados por un amplio rango de crisis y conflictos socio-ambientales. El artículo examina algunas iniciativas de investigación que proveen un modelo de compromiso orientado a apoyar las luchas de base contra la injusticia y la desigualdad socio-ambientales mediante el desarrollo de enfoques y prácticas inter- y transdisciplinarias. Si bien los ejemplos pioneros discutidos en el trabajo son una fuente de estímulo, la autora enfatiza que algunos de

los obstáculos y desafíos más difíciles de superar para el desarrollo de estas iniciativas provienen de las tradiciones de “purismo disciplinario” atrincheradas y de la propia organización institucional del sistema científico.

El Artículo 4 es resultado de la coautoría de Gisela Ariana Rausch, Rosa Paola Aviña Escot, Lorena Bottaro, Ana Núñez, Franco Salvadores, Marian Solá Álvarez, y Laura Priscila Tercero Cruz. El trabajo es el producto de un Taller de Investigación centrado en las proposiciones de Christian Laval y Pierre Dardot sobre el concepto de “común”. El Taller incluyó un Diálogo con Pierre Dardot, que tuvo lugar en una de las sesiones. La/os autora/es discuten las implicaciones y aplicabilidad de la propuesta sobre lo “común” de Laval y Dardot en iniciativas de investigación inter- y transdisciplinarias que estudian agravios y conflictos conectados con injusticias y desigualdades ambientales relacionadas con el agua. La discusión presentada se basa en investigaciones realizadas por la/os autora/es en Argentina, Guatemala y México. El artículo argumenta que la conceptualización de lo “común” de Laval y Dardot propone una resignificación de este concepto y una invitación a ampliar la diversidad disciplinaria en estudios sobre este tema, con el fin de desarrollar marcos conceptuales más adecuados para dar cuenta de la creciente complejidad de los procesos socio-ambientales.

En el Artículo 5, Luciano Villalba y Bianca Vienni-Baptista presentan una evaluación de la implementación de un proyecto de investigación e intervención relacionado con el agua, de carácter transdisciplinario, con la participación de investigadores universitarios, instituciones públicas y actores de la sociedad civil en la Ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina. El análisis de los autores parte del Marco Transdisciplinario heurístico desarrollado bajo dirección de Vienni-Baptista. El artículo presenta detalles de este marco metodológico para investigaciones transdisciplinarias y muestra cómo este marco suministra un instrumento útil para el diseño, implementación y evaluación de proyectos inter- y transdisciplinarios. El trabajo enfatiza las complejidades de los procesos de producción de conocimiento orientados por enfoques inter- y transdisciplinarios y destaca la importancia de aprender de los resultados no exitosos, los cuales proveen información clave para poder afinar y mejorar el diseño e implementación de proyectos de investigación. En el caso particular examinado por los autores, factores como el contexto político más amplio, el nivel de compromiso de participantes clave, fallas de comunicación entre diferentes niveles de la jerarquía de la estructura organizativa del proyecto y los obstáculos encontrados para poder garantizar una inclusión significativa de la ciudadanía y de representantes de la comunidad, particularmente mujeres, fueron identificados como razones importantes que explican el debilitamiento y ulterior estancamiento del proyecto.

Presentamos este número con mucho agrado y les deseamos una lectura placentera y fructífera.

José Esteban Castro

Editor

Newcastle upon Tyne, septiembre de 2022

Artículo 2

La transdisciplinariedad en el estudio de los problemas complejos

*Norma Georgina Gutiérrez Serrano*¹, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Cuernavaca, Morelos, México.

Abstract

The purpose of this text is to present an approach to transdisciplinary research methods based on academic experience with networks and groups of researchers in Mexico. We have had close contact with them and follow-up studies, occasionally accompanying them at their tasks. In this paper, we identify the forms and dynamics of transdisciplinarity in research, reflecting on the relationships underlying it and, in turn, on the relationships generating this type of research. Work within a network, as well as the complexity and dynamics of care, provide ground of analytical support in this study.

Keywords: Transdisciplinarity; Complex Problems; Research network; Care.

Received: August 2021

Accepted: November 2021

¹ E-Mail: georgtz@crim.unam.mx.

Resumen

El presente texto tiene el propósito de presentar una aproximación a las formas de investigación transdisciplinaria a partir de las experiencias académicas de redes y grupos de investigadores en México, con quienes se han tenido acercamientos y trabajos de seguimiento y, en ocasiones, de acompañamiento de su hacer. En este trabajo se identifican formas y dinámicas de la transdisciplinariedad en la investigación, se reflexiona sobre las relaciones en las cuales se apoya la transdisciplinariedad y sobre las relaciones que a su vez genera en este tipo de investigación. El trabajo en red, la complejidad y las dinámicas de cuidado, constituyen referentes del apoyo analítico en este documento.

Palabras clave: Transdisciplinariedad; Problemas complejos; Redes de investigación; problemas complejos; Cuidado.

Recibido: agosto de 2021

Aceptado: noviembre de 2021

Introducción

El presente texto tiene el propósito de presentar una aproximación a las formas de investigación transdisciplinaria a partir de las experiencias académicas de redes y grupos de investigadores en México, con quienes se han tenido acercamientos y trabajos de seguimiento y, en ocasiones, de acompañamiento de su hacer. La producción de conocimiento académico está, desde hace décadas, debatiéndose entre el hacer disciplinario, el interdisciplinario y el transdisciplinario. La fortaleza institucional que alcanzó la disciplinariedad la mantiene presente y con fuerte dinamismo en las políticas de producción académica dentro de los sistemas científico-tecnológicos y de innovación de diferentes países y al interior de las instituciones de educación superior, particularmente en aquellas universidades con estructuras académicas organizadas en facultades, escuelas y centros de investigación por separado. La interdisciplinariedad ha sido impulsada desde la segunda mitad del siglo pasado y logró establecerse en muchos ámbitos del hacer universitario y de investigación, en una tensa pero posible convivencia con las estructuras disciplinarias.

Más difíciles han sido los caminos y derroteros de la investigación que se quiere asumir dentro de la perspectiva de la transdisciplinariedad. Si bien su modo de hacer se postuló como una necesidad desde la década de 1970 por pensadores de la talla de Jean Piaget y Edgar Morín, los afanes para realizar investigación basada en vínculos más allá de los espacios académicos han sido de difícil comprensión, aceptación y seguimiento por quienes realizan prácticas de investigación ya instaladas dentro de recintos académicos y comunidades disciplinarias o incluso interdisciplinarias. Pareciera haber un choque entre las estructuras institucionales y las formas de hacer del trabajo de la transdisciplinariedad. Esto a pesar de la evidencia cada vez mayor de investigaciones relevantes que ya no responden a los formatos clásicos de la producción científica. Así lo evidenció Michael Gibbons (1997) desde los años 1990, quien postuló al menos dos formas o tipos de producción de conocimiento, donde el primero correspondía a la disciplinariedad y el segundo estaba ubicado en la interdisciplina o en la transdisciplinariedad.

Los trabajos de investigación enfocados desde la transdisciplinariedad se realizan fuera de los marcos y formatos institucionales establecidos para el trabajo académico. Así lo muestran distintas redes y grupos de investigación que, sobre la marcha, ensayan y generan diversas formas de producción de conocimiento, sin detenerse a argumentar sobre procedimientos, procesos, técnicas o métodos definidos. Los programas de formación de investigadores que están proponiendo la transdisciplinariedad como enfoque central, continuamente buscan, a través de sus estudiantes y docentes, la definición de contenidos o el desarrollo de metodologías adecuadas para dicho enfoque. En el presente documento se exploran algunos elementos propios de la transdisciplinariedad, presentes en experiencias de redes y grupos de investigación, que permiten identificar guías de acción dentro de este tipo de investigación, mismas que no constituyen un

abordaje metodológico en su sentido clásico.

Transversalidades y travesías, tránsitos entre la unidad y la diferenciación

La transdisciplinariedad, de acuerdo con Basarab Nicolescu (1996), resalta por su prefijo, como aquello que está *entre* las disciplinas, *a través* de las disciplinas y *más allá* de toda disciplina. Con esta caracterización de Nicolescu, me he podido apoyar para el análisis sobre la conformación de equipos de investigación, de las interacciones y vínculos que entre ellos se generan y en los que se mantienen, así como, de las dinámicas formas de trabajo que producen. A partir de investigaciones que realicé entre los años de 2012 y 2022 con algunos grupos y redes de investigación, que trabajan temas de sostenibilidad, salud y transdisciplinariedad, me fue posible ubicar el hacer de transdisciplinario a partir de aquello que se encontraba *entre*, *a través* y *más allá* (Nicolescu, 1996:35).

- En la observación, seguimiento y, en ocasiones, en el acompañamiento que realicé de estos grupos y redes, fueron notorios continuos intercambios de conocimientos entre distintas disciplinas, lo que da cuenta de una actividad o hacer interdisciplinario. Tales pueden ser los casos de los campos de conocimiento de la agroecología, la economía feminista, los derechos humanos, la salud comunitaria, como ejemplos de ámbitos analíticos interdisciplinarios que se encuentran o se desprenden de los temas de investigación estudiados por las redes y grupos de investigación sobre los cuales estudié su forma de trabajo.

- También sobresalieron en mis observaciones de travesías o flujos *a través* de distintos temas y campos de conocimiento. Encuestiones vinculadas a la sostenibilidad, por ejemplo, los temas de contaminación atañen a la salud, la economía, los procesos químicos y naturales de limpieza del agua, del aire o de la tierra como sustratos, entre muchos otros.

- Respecto de lo que está *más allá* de las disciplinas, hacemos referencia al reconocimiento de escenarios y situaciones no académicas ya sean sociales, comunitarias o de organización colectiva, así como a variados espacios físicos y naturales², que comúnmente se omiten o quedan relegados a la existencia de un contexto que los engloba, pero no se les otorga valor sustancial dentro del proceso de investigación, ni en la producción de conocimiento, por no pertenecer a un ámbito disciplinario.

La transdisciplinariedad resaltó más para mí, por aquello que trasciende los espacios académicos. En los espacios no académicos se destaca una amplia variedad de actores. En estudios sobre sostenibilidad, cuidados, género y salud encontramos actores no académicos como campesinos, pescadores, activistas, madres de familia, y estudiantes que, desde la mirada de la transdisciplinariedad,

² Asumo la postura de Bruno Latour (2008) sobre la vinculación estrecha de lo social y lo natural.

entran en escena con mayor reconocimiento³. También aparecieron actores institucionales, como hospitales, laboratorios, escuelas rurales, oficinas municipales o federales y despachos. No faltaron grupos de profesionales como profesores, enfermeras, cuidadoras, laboratoristas, abogados. En esta misma línea, interesa resaltar la participación de entidades no humanas, reconocidas por Bruno Latour (2008) como “actantes”, hablemos de los contaminantes que afectan los acuíferos, los reactivos químicos, las leyes, las reglamentaciones, o los planes, programas y protocolos que forman parte de los procesos institucionalizados. Otro tema a destacar, en esta perspectiva, es el papel de los animales, un tema que ha recibido un espacio especial de consideración en los trabajos transdisciplinarios de investigación en sostenibilidad, que muestran continuos vínculos entre los procesos y animales de distintas especies, los cuales también pueden ser considerados como “actantes” o, incluso tal vez tengan un lugar de aún mayor relevancia, como sugieren autores como Carl Safina (2017) y Donna Haraway (2017).

Toda esta diversidad de espacios, actores y actantes están fuera de las fronteras académicas y son reconocidos dentro de la transdisciplinariedad, desde donde se nos convoca a ensayar nuevos enfoques y miradas con las cuales comprender mejor la densidad y la complejidad de los entramados vinculares en los cuales se produce conocimiento. Desde aquí se está en posibilidades de una mejor comprensión de transversalidades y de travesías que se suceden a través de múltiples vínculos, entretejidos en una especie de interdependencia plural. Con ello la investigación se aleja de las formas segmentadas de trabajo, de aislamiento entre objetos, sujetos, procesos, metodologías y resultados e, incluso, nos alejamos de la intención de sustraer al investigador de los problemas y escenarios de estudio, como si su hacer pudiera quedar sustraído de las situaciones de investigación en las cuales se involucra. Todo esto puede suponer el reconocimiento de la diversidad y la complejidad de los problemas de investigación. En palabras de Edgar Morín (1994), situarse en lo transdisciplinario permite concebir, al mismo tiempo, tanto la unidad como la diferenciación de las ciencias, no solamente según la naturaleza material de su objeto, sino también según los tipos y las complejidades de los fenómenos y formas de asociación/ organización.

Investigar en red. Pensar y trabajar con otros

La diversidad que se expresa en el apartado anterior también implica el reconocimiento de las relaciones que le son constitutivas. Las disciplinas, los escenarios de estudio, los actores y los actantes, se encuentran en vínculo y forman distintas y complejas tramas en las que se apoyan y a la vez reproducen.

³ Actores no académicos han empezado a tener presencia en publicaciones de reconocimiento científico indexadas en la Web of Science (López-Olmedo, y Gutiérrez, 2021).

Podemos referir aquí la afirmación de Donna Haraway (1997) respecto de que los seres no pre-existen a sus relaciones. Añadamos que tampoco pre-existen a sus relaciones los actores institucionales o los actantes. En este reconocimiento sería posible entender la apuesta de Morín sobre la unidad en la diferenciación y asumir el llamado de Bruno Latour para reensamblar lo social (2008) re-establecer los vínculos entre lo humano, sus formas de vida y la naturaleza, de manera que el trabajo de investigación también sea parte de estos entramados. La idea de configuración en red apoya la comprensión de la complejidad, de entramados de vínculos y de las relaciones a las que nos estamos refiriendo; supera la mirada de componentes aislados de un sistema; trasciende la especialización como tendencia dominante en la investigación científica, entre otras tendencias dominantes de parcelación del conocimiento. La metáfora de la red se expande *más allá* de las nociones de linealidad, sucesiones, seriación, secuenciación o jerarquía dentro de los procesos de producción de conocimiento. Podemos trascender la mirada *más allá* de los productos a alcanzar, o de las descripciones neutras, limpias y homogéneas. Pensar en redes nos posibilita reconocer los vínculos *entre* lo diverso e incluso divergente. La red puede ampliar la comprensión *más allá* de lo tangible e incluso codificado, para navegar y nutrirse de pensamientos implícitos y tácitos. Pensar en red nos conmina, nos provoca, nos demanda a reconocer la presencia de otros y nuestra relación con ellos, a pensar con otros, quienes portan diferentes experiencias o formas de existencia, así como otras formas de expresión de sus afectos y emociones y diferentes situaciones dentro de los escenarios y problemas de estudio en los cuales nos involucramos. Se generan mayores posibilidades para las acciones y los recorridos conjuntos, los caminos, senderos y trayectos para andar con otros. Es un llamado a “trabajar juntos” como lo propuso Elinor Ostrom (Potete, *et al.* 2010), pero, además, es la observación y promoción de un pensar con otros (Puig de la Bellacasa, 2017). Pensar con y no para o sobre otros, potencia las formas de interacción, intercambio y colaboración sobre, desde y con experiencias propias y compartidas. Esto produce y co-produce entramados de conocimiento, lenguajes, tecnologías de interés común a quienes se están implicando en la investigación.

La transdisciplinariedad en grupos y redes de investigación

En México, desde finales del Siglo XX, la investigación en red ha tenido mayor visibilidad y reconocimiento por parte de la institucionalidad académica y la política científico-tecnológica del país. Para su impulso se han generado políticas y programas de financiamiento federales e institucionales. En tal situación, adquirieron mayor visibilidad las dinámicas de relación en red para la investigación. El acercamiento y acompañamiento del trabajo de algunas redes me permitió observar y conocer más de cerca estas dinámicas. Entre los años 2012 y 2022, tuve la oportunidad de aproximarme a parte del trabajo impulsado por distintas redes y grupos de investigación que incluyeron: el proyecto Centro de Investigaciones Dialógicas y Transdisciplinarias (CIDyT), adscrito al Centro de

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)-Occidente, en Guadalajara, Estado de Jalisco, con la coordinación de Susan Street; a la Red de Sistemas Agroforestales de México (Red SAM), adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Morelia, Estado de Michoacán, con la coordinación de Ana Isabel Moreno; a la Red de Productos Agroforestales no Maderables (Red PFM), coordinada en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por José Blancas Vázquez; al proyecto Reconfiguración del Sistema Agroalimentario, adscrito en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)-Occidente y en la Universidad de Guadalajara (Ude G) con la coordinación de Humberto González Chávez.

Todos estos casos de investigación constituyeron amplias y densas redes de colaboración entre académicos, (investigadores, estudiantes y personal técnico) de distintas disciplinas e instituciones académicas, quienes entraban en relación con gobiernos locales y federales. Todos los casos se destacaron por un trabajo constante de colaboración con actores no académicos en escenarios urbanos, periurbanos y rurales. Los lazos de estas relaciones se tejieron en distintas direcciones en texturas y mixturas misceláneas. Algunas fueron relaciones previas, otras se iniciaron o se fortalecieron en el camino de los proyectos de investigación que se estaban produciendo. En todo caso, los entramados oscilaron entre diseños cada vez más abigarrados o tejidos más sueltos, desprendidos o diseminados a través de los cuales se vinculan distintas experiencias, formas de vida y percepciones del mundo. La diversidad de componentes y relaciones fue constitutiva a su configuración en red y una expresión compleja y densa del trabajo con otros y del pensar con otros. Expresión de esta diversidad también ha estado reflejada en las formas y caminos recorridos para el trabajo conjunto.

La complejidad en los entramados de la investigación

La postura relacional a la cual se viene haciendo referencia en los párrafos anteriores, está apoyada en la propuesta de Edgar Morín sobre la complejidad entendida como una cantidad extrema de interacciones e interferencias entre un número muy grande de unidades (Morín, 1994). Si bien insistiremos en la idea de que los seres, o dichas unidades, no preexisten a sus relaciones. De aquí la oportunidad de retomar, siguiendo a Morín, la raíz latina de "Complexus" como trama, como lo que está tejido en conjuntos de constituyentes heterogéneos, inseparablemente asociados o, digamos, vinculados. De manera que las redes de investigación no solo reflejan y se sostienen en complejas tramas de vínculos entre actores y actantes, también producen y atienden problemas complejos en íntima relación, a partir de la generación de experiencias compartidas entre los participantes de la red.

Así un proyecto del Centro de Investigaciones Dialógicas y Transdisciplinarias (CDyT) asumió y construyó problemas de investigación en escenarios comunitarios periurbanos relacionados con el rescate de los espacios públicos

y comunitarios; la preservación de zonas boscosas en áreas protegidas; la convivencia comunitaria y la organización colectiva; la expresión artística en cine, fotografía y poesía. Las redes sobre agroforestería (Red SAM y Red de PANM) atienden problemas sobre: selvas, bosques, matorrales, humedales, cuerpos de agua y las comunidades asentadas o aledañas a estos sistemas; implicaciones ecológicas de la actividad extractiva de productos agroforestales; crisis ecológicas por procesos agroindustriales intensivos; políticas públicas para la sostenibilidad; prácticas de aprovechamiento, conservación y restauración agroforestal; uso, consumo y manejo de productos agroforestales, valor económico y mercado de los productos agroforestales; aproximaciones de estudio cultural e histórico de los sistemas y productos agroforestales y su relación con las comunidades asentadas en estos espacios o aledaños a ellos. El proyecto "Reconfiguración agroecológica alimentaria. Estudio de las Alternativas para una Soberanía Alimentaria" atiende problemas sobre salud infantil ante el consumo de alimentos contaminados por pesticidas; producción alimentaria sustentable; huertos escolares y políticas públicas de salud y alimentarias.

En cada red de investigación se atiende una problemática general que, a su vez, está en relación con problemáticas específicas. Cada una de estas problemáticas específicas están vinculadas entre sí y contribuyen a la profundización de los temas y problemas generales de investigación de las redes. De nuevo nos encontramos con una densa trama, respecto de la diversidad los problemas y sus relaciones, los cuales constituyen una parte dinámica del todo y a la vez les permite diferenciarse al interior. Podríamos captar en ello el reflejo de una visión caleidoscópica. También como parte de esta complejidad, podemos señalar el que las redes aquí referidas están atendiendo problemas vitales, de sostenimiento de la vida humana, animal, forestal, ambiental en un sentido amplio. De manera que los vínculos se entrecruzan y transitan hacia prácticas vitales y la generación de experiencias compartidas de cuidado en distintas esferas de los entornos ambientales. Quizás, los problemas y temas de estudio en estas redes, sean una de las expresiones más prolijas sobre la complejidad y las tramas en las cuales se produce.

Recorridos y acciones conjuntas de investigación

La complejidad de los problemas de atención también se desprende de su propia construcción. Ninguno de dichos problemas se ha definido de inicio de forma acabada. Son construcciones con precedentes y sin previsiones absolutas para su cierre o término. Los problemas se construyen de manera participativa y se van modificando en el camino de recorridos conjuntos, a los cuales se incorporan los participantes desde su propia experiencia, con sus conocimientos, saberes, prácticas, con sus maneras de ver y estar y, desde ahí, colaborar en co-construcciones, co-generaciones, co-producciones de conocimiento relativo a los problemas de investigación. En el trabajo en red, la interacción horizontal abre la puerta para generar acuerdos, gestiones y negociaciones a través de la escucha,

el diálogo, el intercambio, la cooperación, el debate tanto como el disenso, el aprendizaje mutuo y la experiencia compartida entre los distintos actores. Esta posibilidad de trato e intercambio horizontal no está al margen de la afectividad, de la forma con la cual nos relacionarnos socialmente y en comunidad, en el acontecer de nuestra vida cotidiana, como nos lo recuerdan Clandinin y Connelly (1995).

Las relaciones en red han sido definidas como formas propias de la vida comunitaria, según estudios antropológicos (Adler, 2012) y, según nos marca la dinámica contemporánea de la experiencia virtual, tan presente en nuestros entornos. Las posibilidades de lograr y sostener relaciones en red, sus alcances, límites, frecuencias, densidades e incluso su rompimiento, implican la voluntad, la preferencia, el agrado o desagrado y un sin número de afectos y emociones sustanciales a la vida humana. De manera que la co-construcción de problemas de investigación en red, resulta de la participación de actores diversos en ambientes afectivos de constantes encuentros e intercambios. Por ello, los problemas complejos no tienen una definición o diseño acabado de origen, con expresiones rígidas y estáticas. También por ello los problemas de investigación son conformaciones o configuraciones de otros muchos problemas entrelazados que se van entrelazando en el camino, en los recorridos de la investigación. Esta construcción en el camino también se expresa en las formas de indagación que se van poniendo en la acción de investigación.

Trabajar con otros sobre problemas de construcción conjunta supone diferentes formas de participación, de intercambios y colaboraciones entre quienes no comparten los mismos conocimientos, ni saberes y aún así construyen experiencias compartidas. La promoción de los encuentros entre los actores de las redes son una pieza clave para el trabajo inicial, que de pauta a las acciones conjuntas de investigación. Son encuentros para el intercambio de experiencias, la generación de acuerdos y la negociación. Son espacios para promover los primeros diseños de investigación, las rutas a seguir y las herramientas de indagación. No se trata de la aplicación de una metodología científica, acorde a un paradigma teórico, se requiere de la reflexión conjunta para acordar los pasos a seguir en los proyectos de investigación.

En el proyecto de CIDyT y en la Red SAM fue notoria la elaboración de diagnósticos participativos entre investigadores, estudiantes y pobladores. La colaboración estuvo presente desde la definición de rutas para levantar el diagnóstico, el levantamiento de este y la elaboración de los informes. Este tipo de trabajo fue sustancial para situar las problemáticas de estudio, para nombrarlas de común acuerdo y para orientar el curso de la investigación. Fueron de las primeras acciones de trabajo conjunto, en el contexto de cada red, una manera de poner en ejercicio las formas de intercambios de experiencias y lenguajes, códigos y representaciones y formas de interacción con el entorno. Las primeras construcciones compartidas para caminar y pensar de manera conjunta.

En las dos redes agroforestales tuvieron lugar la elaboración de mapas

participativos, producto de recorridos conjuntos en los cuales se registraron los nombres habituales de los espacios, por parte de sus pobladores. En la elaboración de dichos mapas, se levantó información de la orografía del lugar y de los espacios sagrados y de realización de rituales para la elaboración. Se identificaron los cambios en los espacios de acuerdo con las lluvias de temporal o las épocas de sequía, en relación con las actividades productivas. En el proyecto de reconfiguración alimentaria, la comunidad docente, padres de familia y equipo de investigación, recuperaron la propuesta de huertos familiares como una respuesta a la necesidad de consumo de alimentos libres de pesticidas. Esto supuso la recuperación de las parcelas, la organización escolar para atenderlas y recientemente, la intención de lanzar una iniciativa de ley para promover, recuperar y preservar estas formas de cultivo en las escuelas. Todo ello ha implicado otros acuerdos y rutas de trabajo conjunto.

Guías y guiones de acción en la transdisciplinariedad

El estudio de las formas de relación y dinámicas de trabajo de las redes de investigación ha permitido desprender o reconocer ciertos guiones o guías de acción en la transdisciplinariedad. La intención es recuperar aspectos de las formas de trabajo que permitan expresar las dinámicas complejas de su hacer y brindar una especie de soporte o andamiaje para, que en espacios de docencia el reaprendizaje de otras formas de investigación e indagación. De esta manera intento poner el acento en los recorridos realizados por estas redes, en el curso de sus investigaciones. Para trabajar y pensar con otros las redes adaptan herramientas, instrumentos, medios y técnicas de metodologías de distintas disciplinas. Más allá de metodologías precisas de investigación, se permiten la exploración, la combinación, el ajuste, adaptación y la generación de nuevos estilos de trabajo. He preferido llamarlas "herramientas de indagación" siguiendo la observación de Elliot W. Eisner (1991), sobre la relevancia de los trabajos que no pretenden ajustarse a métodos específicos de investigación y docencia y posibilitan el trabajo creativo con las artes y las humanidades. Digamos también de estas herramientas que permiten la generación de nuevas prácticas de producción de conocimiento. El contacto entre distintos lenguajes y estilos de expresión requiere de flexibilidad en el pensar y realizar. Requiere de una indagación por múltiples caminos que permitan el avance conjunto la revisión y adecuación.

Desde estas consideraciones, ciertas investigaciones de orden cualitativo pueden aportar herramientas valiosas para lograr mejores intercambios. Al respecto se relacionan con el trabajo transdisciplinario: las narrativas (Connelly y Clandinin, 1997), la investigación narrativa (Bolívar, Segovia y Fernández, M. 2001) de historias de vida, biografías y relatos (Bertaux, 2005), etnografías dinámicas, investigación acción participativa (Falls Borda, 2007, 2009), investigación narrativa (Bolívar, 2001) y autoetnografía. Este tipo de propuestas son una buena guía para el trabajo colaborativo y la coproducción de conocimientos

y de productos de la investigación en red. Formas de trabajo que sostienen y se posibilitan a través de las relaciones. Los grupos y redes de investigación también han generado sus dinámicas propias de trabajo, con las cuales mantener la interacción y el intercambio entre actores académicos y no académicos, entre otras posibilidades :

- *Encuentros* para el diálogo y la generación de acuerdos para la organización, el diseño, las primeras decisiones colectivas de estrategias y herramientas de indagación.
- *Acompañamientos* en el trabajo entre actores diversos en las faenas campesinas, por ejemplo.
- Recorridos *conjuntos* por distintas regiones y paisajes.
- Eventos de *convivencia* entre investigadores, estudiantes, madres y padres de familia, campesinos, colectivos de jóvenes y activistas, profesores y alumnos de escuelas de la región.

Este tipo de acciones y estrategias de intercambio se desprenden de ciertos eventos comunes y también dan lugar a productos comunes. Eventos, como ferias de productos agrícolas y artesanías, Kermeses, posadas u otras festividades locales, puestas en escena de teatro guiñol. Productos como libros, folletos, cuentos y juegos de mesa, como las loterías.

Son todas estas formas de trabajo entrelazadas con la vida cotidiana, social, colectiva o comunitaria, en las cuales también se expresan conocimientos, saberes y se deja constancia de práctica y de la generación de nuevas experiencias. Son espacios que permiten la expresión de afectos, que movilizan la memoria colectiva y la dinamizan. Son formas de trabajo conjunto que dan pie a la creatividad, son también la expresión de resultados y de la exploración que tiene lugar entre los participantes y los nodos de la red. Expresan la oportunidad para continuar o transformar las relaciones dentro de la red. Una forma de dejar legados de trabajo conjunto sobre comunes, su producción y sostén.

Para un cierre provisorio: Pensar y actuar con cuidado

En todos los casos de redes de investigación sobre los cuales he logrado un seguimiento, han estado presentes las formas afectivas de relación humana. En el año 2005, la literatura en economía de la innovación aludía al papel fundamental de la confianza como un insumo indispensable para el trabajo en red y para la producción de innovaciones tecnológicas. Al respecto de la confianza, también hubo aportaciones de parte del campo de "los comunes" en la postura de Elinor Ostrom (Potete *et al.*, 2010). Indudablemente que la confianza es una construcción

colectiva, resultado del trabajo directo, que toma tiempo y muchos intercambios personales en la vida cotidiana.

Vale más la pena decir, desde mi postura actual, que la confianza y los vínculos posibles a partir de ella, son resultado de la convivencia en la vida cotidiana (Ilich, en Susan Street, 2015). Una convivencia en el buen trato, la reciprocidad, el reconocimiento, dicho de otra forma, en un actuar y pensar con cuidado respecto de las relaciones con otros partícipes de la red, respecto de las relaciones de vinculación.

Formas de convivencia, de vida en común y cotidiana en las cuales se posan las acciones, prácticas y experiencias de cuidado, a los que se propone entender como

Los cuidados como nuestra capacidad individual y colectiva de proporcionar las condiciones políticas, sociales, materiales y emocionales que permitan que la gran mayoría de las personas y criaturas vivientes de este planeta, prosperen junto con el propio planeta. Así se reconoce también a los cuidados como algo activo y necesario en todos los diferentes niveles de la vida (Manifiesto, 2020).

También resulta oportuno retomar la postura de Puig de la Bellacasa sobre el cuidado como todo aquello que se entreteje en una compleja trama que sostiene la vida. Para Puig de la Bellacasa el pensar con cuidado es un:

Tipo de pensamiento (relacional) sobre la creación de otras relaciones, de otras posibilidades de existencia, es decir, de otros seres, se relaciona con preocupaciones sobre las consecuencias de las relaciones. Las posiciones y las ecologías relacionales se ven afectadas por el con qué y el cómo entramos en las relaciones (Puig de la Bellacasa, 2017).

De aquí que podamos considerar que una propuesta de trabajo transdisciplinario sea una puerta para un actuar y pensar con cuidado, en tanto se apuesta por el trabajo con otros, diversos y en situación con quienes entretejer complejas tramas de relación.

Desde esta idea de cuidado todavía será posible poner un énfasis más sobre el alcance del trabajo transdisciplinario. Las redes de investigación mencionadas, que trabajan sobre temas de sostenibilidad, salud y transdisciplinariedad atendieron problemáticas complejas sobre bienes comunes, también entendidos como procomunes, como los identifican Silke Helfrich y David Bollier (2021:) en tanto capacidades de satisfacer las necesidades de los demás a la vez que las nuestras, de la sensibilidad y la empatía a la vez que de un conocimiento sofisticado sobre la autogestión.

Encontramos lo común como materia de estudio en los temas de sostenibilidad, salud y transdisciplinariedad; lo común está presente en la producción de trabajo

relacional y con cuidado; también encontramos una producción de comunes en los propios productos del trabajo conjunto. Así la transdisciplinariedad es una forma de producción de comunes.

Referencias

- Adler, Larisa (2012), Redes sociales, cultura y poder. Ensayos de antropología. Ciudad de México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
- Berteaux, Daniel (2005), Los Relatos de Vida. Perspectiva etnosociológica: Barcelona, Ediciones Bellaterra.
- Bolívar, Antonio, Antonio, Jesús Domingo Segovia y Manuel Fernández (2001), La Investigación Biográfico-narrativa en Educación: enfoque y metodología, Granada, España: Grupo FORCE, Universidad de Granada, y Grupo Editorial Universitario.
- Connelly, Michael y Jean Clandinin (1995), "Relatos de experiencia e investigación narrativa" en Larrosa, Jorge, Remei Arnaus i Morral, Virginia Rosa Ferrer Cerveró, Nuria Pérez de Lara Ferré, F. Michael Connelly, D. Jean Clandinin y Maxime Greene, Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educación. Barcelona: Laertes.
- Eisner, Elliot W. (1991), El Ojo Ilustrado. Indagación educativa y mejora de la práctica educativa. Barcelona: Ed. Paidós.
- Fals Borda, Orlando (2009), "Orígenes universales y retos actuales de la IAP", Análisis Político N°38. Universidad Nacional de Colombia. Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/anol/article/view/79283>. Consultado en mayo de 2021.
- Fals Borda, Orlando, (2007), La investigación acción en convergencias disciplinarias. Universidad Nacional de Colombia. Disponible en: <https://journalusco.edu.co/index.php/paca/article/view/2194>. Consultado en mayo de 2021.
- Gibbons, Michael Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott y Martin Trow (1997). La nueva producción de conocimiento. La dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas. Barcelona: Pomares.
- Haraway, Donna (2017). Manifiesto de las especies de compañía. Perros, gentes y otredad significativa. Biblioteca Fragmentada. Disponible en: <https://www.bibliotecafragmentada.org>. Consultado en mayo de 2021.
- Haraway, Donna (1997), Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, Simians, Cyborgs, and Women. Nueva York: Routledge.
- Helfrich, Silke y David Bollier (2021), Libres, Dignos, Vivos. El poder subversivo de los precomunes. Barcelona: Icaria.
- Latour, Bruno (2008), Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red. Buenos Aires: Manantial.

- López-Olmedo, Roberto y Norma Georgina Gutiérrez-Serrano (2021). "Transdisciplinary knowledge production in mainstream journals: from the perspective of the participation of social actors in Mexico", Scientometrics **126**, págs. 2627-264. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03656-6>. Consultado en mayo de 2021.
- Morín, Edgar (1994), Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona: Gedisa.
- Nicolescu, Basarab (1996). La Transdisciplinariedad. Manifiesto. Disponible en: https://basarab-nicolescu.fr/BOOKS/Manifeste_Espagnol_Mexique.pdf. Consultado en mayo de 2021.
- Potete, Amy, Marco Janssen y Elinor Ostrom. (2010), Trabajar juntos. Acción colectiva, bienes comunes y múltiples métodos en la práctica. Ciudad de México: UNAM, CRIM, IIS, UAM, CIDE.
- Puig de la Bellacasa, María (2017), "Pensar con cuidado". Parte 1, Concreta, **9**.
- Safina, Carl (2017). Mentes maravillosas. Lo que piensan y sienten los animales, Santiago, Chile: Galaxia Gutenberg.
- Street, Susan (Coord.) (2015). Trayectos y vínculos de La Investigación Dialógica y Transdisciplinaria. Narrativas de una experiencia. Ciudad de México: CRIM, UNAM-CRIM-CIESAS de Oriente.

WATERLATGOBACIT